

Ook komt het meermalen voor, dat een auteur geen vergoeding ontvangt, doch integendeel een bedrag ineens betaalt om de uitgave van zijn werk mogelijk te maken.

Voorts wordt aan een teekenaar het maken van een ontwerp voor de band van het uit te geven werk opgedragen, waarvoor deze een vooraf overeengekomen bedrag ontvangt.

Drukken.

Het drukken van het manuscript geschiedt door derden.

De N.V. levert daartoe het benodigde papier. Voor de gebruikelijke papiersoorten sluit zij contracten af met vrij langdurigen looptijd. Levering van dit papier gescniedt op afroep.

Het aantal te drukken exemplaren wordt voor ieder werk afzonderlijk bepaald en is afhankelijk van den vermoedelijken omzet in een bepaalden tijd, de mogelijkheid van veroudering enz.

De drukkerij levert de boeken in losse vellen, zgn. in „plano“.

Voorts drukt de drukkerij de bij de boeken behorende omslagen.

Binden.

Al naar gelang der behoefte laat de N.V. de planovellen bij een binderij tot boekvorm binden. De binderij levert de boeken „genaaid“ of „gebonden“ en voorzien van de omslagen.

Herdrukken.

Tegen den tijd, dat de oplaag van een uitgave uitverkocht geraakt en verdere vraag verwacht wordt, wordt tot herdruk overgegaan.

Wordt bij den eersten druk de mogelijkheid van herdruk reeds sterk aanwezig geacht en is ingrijpende wijziging van den tekst van het manuscript daarbij niet waarschijnlijk, zooals b.v. bij romans, dan koopt de N.V. ter besparing op de drukkosten het zetsel van de drukkerij.

Verkoop.

De verkoop geschiedt a contant en op rekening aan den boekhandel en aan particulieren tegen een voor iedere uitgave vastgestelden detailprijs.

De boekhandel geniet op den detailprijs een korting, waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal exemplaren, dat tegelijkertijd wordt besteld.

Gedurende een bepaald aantal jaren mag door de N.V. noch van dezen detailprijs, noch van deze korting afgeweken worden.

De jaaromzet bedraagt ongeveer f 300.000.—.

De bruto-winstmarge op de verschillende rubrieken van het Fonds loopt belangrijk uiteen.

Het zenden van boeken in commissie komt veel voor.

Om den verkoop te stimuleeren worden in het bijzonder op het gebied van Onderwijs veel present-exemplaren gegeven, terwijl overigens door advertenties, folders (drukwerkjes die in verkochte boeken ingevouwen worden) enz. de aandacht van het publiek op een bepaalde uitgave wordt gevestigd.

Gevraagd wordt:

- 1°. welke gegevens Gij aan de administratie zoudt willen ontleenen:
 - a. ter beoordeeling van de rentabiliteit van het Fonds;
 - b. voor de waardeering van het Fonds op de balans.
- 2°. de inrichting van de kostprijsadministratie en van de verkoopadministratie, mede in verband met het sub a. gevraagde.

Woensdag 25 October 1939

9—12.30 uur.

De N.V. X en Co's wijn, bier, limonade- en gedistilleerdhandel is gevestigd te 1.

In het perceel Z-straat bevinden zich gelijkvloers in afzonderlijke loca- liteiten een winkel, de bierbottelarij, de limonadefabriek alsmede een centraal magazijn. Op de 1e en 2e etage de kasafdeeling, de boekhouding en de directie.

Het perceel is eigendom der N.V.

De overige 9 winkels in dezelfde stad zijn in gehuurde perceelen ondergebracht.

De winkelverkoop geschiedt uitsluitend a contant; dit is ook het geval met verkoop aan wederverkoopters welke alleen uit het centraalmagazijn plaats vindt. Wederverkoopters betalen eenzelfde prijs als aan huizen wordt berekend.

Filiaalhouders genieten vast loon plus een aandeel in de bruto-winst van hun filiaal dat vierwekelijks wordt bepaald.

Alle wijn, gedistilleerd e.d. wordt betrokken van importeurs, fabrikan- ten enz. dit geldt ook voor z.g. eigen merken. Bier wordt op fust gekocht van de brouwerij en naar behoefte op flesschen gebotteld onder toevoe- ging van koolzuur.

Limonade wordt zelf vervaardigd. Uit suiker wordt onder toevoeging van essences, kleurstoffen en citroenzuur door koken limonadesiroop ver- kregen. Deze wordt gedeeltelijk verkocht, doch grootendeels gebruikt voor

de vervaardiging van limonade-gazeuses, waarbij behalve water uiteraard ook koolzuur wordt gebruikt. Spuitwater produceert men eveneens zelf.

De flesschen, kruiken e.d. waarin de verhandelde goederen geleverd worden zijn varieerend van inhoud.

Gevraagd wordt de boekhouding voor dit bedrijf te ontwerpen, ge- baseerd op een door U bij te voegen volledig sluitend rekeningstelsel.

Uit dit rekeningstelsel moet een vierwekelijksch overzicht van de be- haalde bedrijfsresultaten, zoowel van elk der winkels als van de grossier- derij met hare nevenbedrijven kunnen worden verkregen.

Woensdag 25 October 1939

14—16.30 uur.

De N.V. Vliegtuigconstructie heeft ten doel de fabricage en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdeelen, het verwerven en verleenen van octrooien en licenties op het gebied van vliegtuigbouw. Vervaardigd worden militaire-, verkeers- en sportvliegtuigen in bepaalde types resp. onderdeelen daarvan in opdracht van binnen- en buitenlandsche rege- ringen, verkeersmaatschappijen en particulieren. De orders varieeren ge- woonlijk van 1 tot 15 vliegtuigen, van zeer kleine tot zeer belangrijke onderdeelen van vliegtuigen.

Met het oog op dat laatste heeft men een — in verband met de snelle veroudering van types — betrekkelijk geringe hoeveelheid onderdeelen in voorraad. De vervaardiging van onderdeelen geschiedt in nevenbe- drijven: afd. metaalbewerking (aluminium, koper, en ijzer), afd. hout- bewerking (eboniet, esschenhout), afd. stofbewerking (linnen, canvas, leer e.d.) of wordt opgedragen aan derden. (vliegtuigmotoren, instru- menten, elektrische installaties etc.).

De montage der vliegtuigen geschiedt in de z.g. vliegtuighal. Het per- soneel bestaat uit ongeveer 500 man.

Gevraagd wordt hoe U de kostprijsadministratie voor dit bedrijf zoudt moeten inrichten om tot een zoo scherp mogelijke controle op de bedrijfs- zuinigheid te komen.

Uw ontwerp moet behoorlijk worden gemotiveerd.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs G. L. GROENEVELD,
Drs H. HAVERKAMP en Drs P. F. R. STOL

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Omzetstatistiek in een groothandel

Sluiter, J. — Schr. geeft een uitgewerkt voorbeeld van de wijze waarop de omzetstatistiek in een groothandel goedkoop met de hand kon worden samengesteld dan door uitvoering in loondienst met behulp van het ponskaartensysteem. Dit was vooral mogelijk, doordat de groe- peering van de meeste overzichten een groote mate van overeenstemming vertoonde en gemakkelijk sorteerbare strooken voor elken post van een factuur reeds uit anderen hoofde beschikbaar waren.

A III 3

Organisatie en Efficiency October 1939

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Audit procedure in America

In dit artikel worden verschillende punten besproken, neergelegd in een rapport van het American Institute of Accountants. Deze punten, onder meer het opnemen van de voorraden bij de accountantscontrole door den accountant zelf en het aanvragen van saldo-bevestiging ter controle van debiteurensaldi en wissels betreffende, doen nog eens duidelijk het verschil in inzicht tusschen de Amerikaansche en Engelsche accountants naar voren komen.

A IV 3

The Accountant 24 Juni 1939

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De samenhang tusschen de prijzen van ingevoerde grondstoffen en die van afgewerkte producten in Nederland

Tinbergen, Prof. dr J. en A. L. G. M. Rombouts — Het theo-

retisch uitgangspunt van schrijvers is gelegen in de gelijkheid van prijzen en grenskosten. De prijsfluctuaties moeten zich dan laten verklaren uit de fluctuaties in: 1. grondstoffenprijzen; 2. loonen en 3. omvang van de productie.

Het waargenomen verloop van de prijzen van eenige groepen van artikelen kan uit de genoemde factoren bijna geheel worden verklaard. Het prijsverloop van de consumptie-goederen als geheel (de kosten van levensonderhoud) is vrijwel gelijk aan dat van de grenskosten bij constante productie. Het prijsverloop van de productiemiddelen en van katoenen en wollen weefsels en meel afzonderlijk kan slechts worden verklaard indien men ook met het prijsverloop van de concurrerende ingevoerde goederen rekening houdt. De invloed hiervan blijkt bijzonder groot te zijn.

Nog zou blijken, dat de contingentieeringspolitiek niet tot prijsverhoging geleid heeft.
B a IV 1 *De Nederlandsche Conjunctuur Nov. 1939*

Accounting principles

Norris, H. — Schr. oefent kritiek uit op de algemeen gangbare gedachte, dat de winst pas ontstaat na verkoop en aflevering der goederen. Met eenige cijfervoorbeelden poogt hij te bewijzen, dat het rationeeler is als kritisch punt van het ontstaan van de winst de ontvangst der orders te nemen. Tevens breekt hij een lans voor de gedachte, om de oprichtingskosten van een bedrijf niet op de bedrijfsresultaten van het eerste boekjaar te laten drukken, maar over een reeks van jaren te verdeelen.
B a IV 1 *The Accountant 24 Juni 1939*

Kostprijs en kostprijsverhoging

Stoffels, J. A. — Schr. wijst op de noodzakelijkheid van een op juiste grondslagen berustende kostprijscalculatie. De uitkomsten van een aantal kostprijsonderzoekingen worden vergeleken. De groote verschillen wijzen op sterk uiteenlopende efficiency der onderscheiden bedrijven. Ook het probleem van de wisselende bedrijfsdrukke betreft Schr. in zijn beschouwingen.
B a IV 2a *Het vakblad der waschindustrie 15 Dec. 1939*

Prijspolitiek in middenstandsbedrijven

Weber, J. — In dit artikel beoogt Schr. het goed recht aan te toonen van een onmiddellijke prijsverhoging door de middenstanders, indien de prijs, die zij zelf bij vervanging moeten betalen, hooger geworden is. Met voorbeelden wordt duidelijk gemaakt, hoe degenen, die tegen de oude prijzen blijft verkoopen, inteert en zijn liquiditeit niet kan handhaven.
B a IV 9 *Theorie en Techniek van het Middenstandsbedrijf Oct. 1939*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Financial planning-insuring for future profits

Paula, F. R. M. de — In dit korte opstel wijst schr. op de noodzakelijkheid van een juiste financieele planning bij holding-companies. Na in hoofdtrekken de organisatie van een financieele planning te hebben gegeven, schets hij in het kort de belangrijkste punten, die bij dit plannen naar voren komen.
B a V 1 *The Accountant 29 Juli 1939*

De middenstand en het leverancierskrediet

Foekens, J. E. — Schr. bespreekt eerst het kredietvraagstuk voor de middenstand in het algemeen. Er is een toenemende kredietbehoefte te constateeren, waarin door de banken niet wordt voorzien. Het leverancierskrediet moet dan vaak de benodigde middelen verschaffen. Dat is niet irrationeel, mits daarbij zekere beperkingen in acht genomen worden.
B a V 4 *Bouwen en Streven 24 November 1939*

Een ondoordachte suggestie

Cooll, M. F. J. — In het voorloopig verslag werd gesuggereerd, om niet enerzijds opnieuw te leenen en anderzijds oude leeningen af te lossen. Schr. vervangt deze suggestie door de idee, om een nieuw grootboek der nationale schuld te openen met een rentevergoeding op basis van een sliding scale.
B a V 5a *Econ. Statistische Berichten 1 Nov. 1939*

De middenstand en het leverancierskrediet

Foekens, J. E. — Schr. bespreekt eerst het kredietvraagstuk voor de middenstand in het algemeen. Er is een toenemende kredietbehoefte te constateeren, waarin door de banken niet wordt voorzien. Het leverancierskrediet moet dan vaak de benodigde middelen verschaffen. Dat is niet irrationeel, mits daarbij zekere beperkingen in acht genomen worden.
B a V 5b *Bouwen en Streven 24 November 1939*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Het veranderde productie- en distributieproces

M. — Oorzaak van deze veranderingen is de autarkie, die vooral na de crisis van 1929 in tal van landen verbreiding vond. Daar heeft ons land zwaar onder geleden door haar groote exportbelangen zoowel hier te lande als in Indië. De europese oorlog legt onze export weer nieuwe belemmeringen in de weg. Te verwachten zijn onder deze omstandigheden ingrijpende maatregelen vanwege de regeering op monetair gebied en op het terrein van productie en consumptie.
B a VI 1 *Nederlandsch Fabrikaat 20 Dec. 1939*

De bedrijfseconomische beteekenis van het onderzoek naar verbruiksrekeningen

Nederhorst, drs G. M. — Schr. beperkt zich er in hoofdzaak toe, na te gaan op welke wijze de gegevens uit „Huishoudrekeningen van 598 gezinnen, enz. bruikbaar zijn voor berekeningen van het totale verbruik of voor het verkrijgen van een inzicht in de latente behoeften die bij de lagere inkomensgroepen aanwezig zijn.
B a VI 12 *Organisatie en Efficiency Augustus 1939*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Exermano, een nieuw instrument voor bewegingsstudie

Besproken wordt de Exermano, een vinding van den cellist Guillaume Hesse, een instrument ter bevordering van de spier-efficiency bij handenarbeid. De tot dusver opgedane ervaringen wettigen de verwachting, dat het gebied van de bewegingsstudie een belangrijk hulpmiddel rijker is geworden. Met appendix door S. Jager.
B a VII 5 *Organisatie en Efficiency November 1939*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De zuivelpositie onder den invloed van den oorlog

Bt. — In deze artikelen wordt nagegaan het verloop van productie, afzet en prijzen van de diverse zuivelproducten voor en tijdens den oorlog.
B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 27 October en 3 November 1939*

Minimum consumptiemelkprijzen en verbruikscoöperaties

Redactie — In verschillende steden heeft de regeering voor het melkdistributiebedrijf minimumprijzen algemeen verbindend verklaard. De handelaren mogen niet beneden deze prijs verkoopen en geen korting in welken vorm ook verleen. Een moeilijkheid is ontstaan met de verbruikscoöperaties, die aan deze regeling deelnamen en gewoon waren hun exploitatieoverschot jaarlijks te verdeelen. De Minister van Economische Zaken heeft deze uitkeering thans gesanctioneerd.
B b IV 2 *Nationale Coöperatieve Raad 15 Dec. 1939*

Regeringsmaatregelen op het gebied der veevoederverzorging gedurende en na den wereldoorlog (1914—1921)

Boekel, Dr Ir. P. N. — Het regeeringsingrijpen heeft zich de vorige oorlog, naarmate de omstandigheden moeilijker werden, steeds verder uitgebreid en tenslotte geen onderdeel van akkerbouw, veehouderij en de handel in hare producten onberoerd gelaten. Schr. geeft een uitgebreid overzicht van de getroffen maatregelen.
B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 10 en 17 November 1939*

Nieuwe prijspolitiek ten behoeve van den landbouw en hare gevolgen

Valk, dr H. M. H. A. van der — Schr. toont aan, dat in den landbouw door de regeering het beginsel van de vervangingswaarde strikt wordt toegepast. Bij deze uitzonderlijke politiek werken niet in de eerste plaats economische en sociale, maar strategische overwegingen.
B b IV 2 *Econ. Statistische Berichten 1 Nov. 1939*

V. INDUSTRIE

Het veranderde productie- en distributieproces

M. — Oorzaak van deze veranderingen is de autarkie, die vooral na de crisis van 1929 in tal van landen verbreiding vond. Daar heeft ons land zwaar onder geleden door haar groote exportbelangen zoowel hier te lande als in Indië. De europese oorlog legt onze export weer nieuwe belemmeringen in de weg. Te verwachten zijn onder deze omstandigheden ingrijpende maatregelen vanwege de regeering op monetair gebied en op het terrein van productie en consumptie.
B b V 1 *Nederlandsch Fabrikaat 20 Dec. 1939*

Wenken voor het zuinig en doelmatig gebruik van smeermiddelen

Redactie — Aanwijzingen worden gegeven voor het zuinig en doelmatig gebruik van smeeroliën en -vetten in verband met de door de Regeering op dit punt geuite wenschen.
B b V 12 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad*
8 en 15 December 1939

Kostprijs en kostprijsverhoging

Stoffels, J. A. — Schr. wijst op de noodzakelijkheid van een op juiste grondslagen berustende kostprijscalculatie. De uitkomsten van een aantal kostprijsonderzoekingen worden vergeleken. De groote verschillen wijzen op sterk uiteenlopende efficiency der onderscheiden bedrijven. Ook het probleem van de wisselende bedrijfsdrukte betreft Schr. in zijn beschouwingen.
B b V 20 *Het vakblad der waschindustrie* 15 Dec. 1939

VI. HANDEL

Wetenschappelijk koopmanschap

Vervooren, L. C. — In een korte uiteenzetting wil schr. aantoonen, dat tusschen „koopman“ en „wetenschap“ geen controversse behoeft te bestaan, doch dat deze begrippen aanvullend moeten werken om het maximum rendement voor de onderneming te verkrijgen.
B b VI 1 *Organisatie en Efficiency* November 1939

VII. TRANSPORT

Vervoersproblemen in Engeland in oorlogstijd

Hondelink, Prof. Ir. E. R. — Schr. geeft aan op welke wijze het evacuatie-vervoer is tot stand gebracht en hoe daarbij gebruik gemaakt is van de in 1935 tot stand gekomen coordinatie van het personenvervoer in Groot Londen. Met het uitbreken van den oorlog volgde het massale troepenvervoer. Groote moeilijkheden gaven ook de verduistering en het uitvallen van sommige vervoermiddelen.
B b VI 1 *De Ingenieur* 8 December 1939

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

- Brökelmann, Helga.* Beiträge zum Verwaltungs- und Rechnungswesen des Konzerns. Würzburg, 1939.
Cahan, S. Original cost for utility accounting. New York, 1939.
Culey, R. T. and M. T. Smartt. Drill exercises in elementary accounting. Los Angeles, 1939.
Hutchinson, G. A. and F. C. Tunstall. Practical bookkeeping and accounts for advanced students. Cape Town, 1939.
Jaeckle, Julius. Mahn- und Kreditorganisation. Kreditpflege, Mahnbuchhaltung, Mahn- und Klageorganisation. Stuttgart, 1939.
Lutze, August. Die Kontingentsbuchführung für Eisen und Stahl. Erläuterungen zur Auftragsregelung für Eisen und Stahl mit Abb. der dazu gehörenden Vordrucke und Buchungsbeispiele. Berlin, 1939.
Nichterlein, Gustav. Selbstkostenrechnung in der Durchschreibebuchführung. Eine buchführungstechnische Anleitung, an praktischen Beispielen dargestellt und erläutert. Nebst Vorlagen. Stuttgart, 1939.
Sherwood, J. F. and C. Boling. Secretarial accounting. Cincinnati, 1939.
Youngs, N. L. Problems in elementary accounting. Minneapolis, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Ruberg, Carl. Kurzgefasste Einzelhandelsbetriebslehre. München, 1939.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Walters, R. G. Methods of teaching commercial subjects. Cincinnati, 1939.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Marsmann, Herbert. Der Kostenvergleich als Mittel der Errechnung, angemessener Selbstkosten. Eine Untersuchung über den Kostenvergleich am Beispiel der Drahtstiftindustrie. Dortmund, 1939.

Plankostenrechnung und Betriebsvergleichen. Mit Beiträgen von Leopold Mayer, K. Mellerowics, W. Prietsch, W. v. Schütz. Berlin, 1939.

Schenk, Hans. Die Betriebskennzahlen. Begriff, Ordnung und Bedeutung für die Betriebsbeurteilung. Borna, 1939.

Schorp, Georg. Der Betriebsvergleich. Eine methodologische Untersuchung. Würzburg, 1939.

Weigmann, Walter. Allgemeine Grundlegung des Betriebsvergleichs. Leipzig, 1939.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

- Cahan, S.* Original cost for utility accounting. New York, 1939.
Hauschildt, Paul. Wandlungen im Kostenbau industrieller Betriebswirtschaften. Hamburg, 1939.
Krüger, Gerhard. Die Kalkulation, ihr Aufbau, ihre praktische Durchführung und ihre Prüfung im industriellen Betrieb. München, 1939.
Mirre, L. Die Bewertung in der Handels- und Steuerbilanz der Aktiengesellschaft. Berlin, 1939.
Müller, Adolf. Grundzüge der Kostenrechnung. Düsseldorf, 1939.
Plankostenrechnung und Betriebsvergleichen. Mit Beiträgen von Leopold Mayer, K. Mellerowics, W. Prietsch, W. v. Schütz. Berlin, 1939.
Synnott, W. B. How to install a costing system. Sydney, N.S.W., 1939.
Walther, A. Das Aktivierungsproblem in Handelsbilanz und Steuerbilanz. Kaiserslautern, 1939.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Pace, H. St. C. Pace secretarial accounting and financial procedure. New York, 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Academy of management conference.* 1938. Business administration in a changing economy. Ann Arbor, 1939.
Brökelmann, Helga. Beiträge zum Verwaltungs- und Rechnungswesen des Konzerns. Würzburg, 1939.
Casson, H. N. Extra profits by efficiency. London, 1939.
Davis, E. W. Advertising as an occupation. Chicago, 1939.
Grundsätze der Betriebsführung. Mit Beitr. v. Walter Thoms u.a. Berlin, 1939.
Haye, F. A. von. Profits, interest and investment, and other essays on the theory of industrial fluctuations. London, 1939.
Herschdörfer, M. Die Vertriebsreichweite und die Vertriebsorganisation der Massenfertigungsbetriebe. Zürich, 1939.
Lewis, H. T. Problems in industrial purchasing. New York, 1939.
Marktwirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Eine Festgabe aus dem Kreise der Nürnberger Schule zum 60. Geburtstag von Wilhelm Vershofen. Hrsg. von Georg Bergler und Ludwig Erhard. Berlin, 1939.
Mitchell, W. v. Organization and management of production. New York, 1939.
Radin, M. Manners and morals of business. Toronto, 1939.
Ramsay, J. and Others. Rest-pauses and refreshments in industry. London, 1939.
Tosdal, H. R. Problems in sales management. New York, 1939.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

- Heykel, C.* Human-relations manual for executives. New York, 1939.
Howard, L. How to have everything you want. New York, 1939.
Light, E. F. Every man a capitalist. Watertown, Mass., 1939.
Ramsay, J. and Others. Rest-pauses and refreshments in industry. London, 1939.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

- Beckmann, Rudolf.* Idee und Gestaltung der zusätzlichen Unterstützungseinrichtungen der Betriebe. Rostock, 1939.
Hauschildt, Paul. Wandlungen im Kostenbau industrieller Betriebswirtschaften. Hamburg, 1939.
Haye, F. A. von. Profits, interest and investment, and other essays on the theory of industrial fluctuations. London, 1939.
Herschdörfer, M. Die Vertriebsreichweite und die Vertriebsorganisation der Massenfertigungsbetriebe. Zürich, 1939.
Krüger, Gerhard. Die Kalkulation, ihr Aufbau, ihre praktische Durchführung und ihre Prüfung im industriellen Betrieb. München, 1939.
Lewis, H. T. Problems in industrial purchasing. New York, 1939.
Lutze, August. Die Kontingentsbuchführung für Eisen und Stahl. Erläuterungen zur Auftragsregelung für Eisen und Stahl mit Abb. der dazu gehörenden Vordrucke und Buchungsbeispiele. Berlin, 1939.
Marsmann, Herbert. Der Kostenvergleich als Mittel der Errechnung, angemessener Selbstkosten. Eine Untersuchung über den Kostenvergleich am Beispiel der Drahtstiftindustrie. Dortmund, 1939.